

СЛАБОНАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ ИОНОСФЕРНЫМИ ВОЛНАМИ

БАЙКЕНОВ ЖАНДОС АСКАРОВИЧ

заместитель начальника военной школы беспилотных авиационных систем войсковой части 30212

***Аннотация.** В работе рассматриваются слабонаправленные антенны, применяемые в диапазоне коротких волн для радиосвязи ионосферными волнами. Проанализированы особенности распространения коротких волн, структура ионосферы и требования, предъявляемые к антеннам при различных дальностях связи. Рассматриваются принципы работы горизонтального и наклонного симметричных вибраторов, их диаграммы направленности и коэффициенты усиления в зависимости от высоты подвеса. Особое внимание уделено диапазонным симметричным вибраторам — ВГД, ВГДШ, ВГДШП и уголковым, обеспечивающим работу в широком диапазоне частот. Описаны условия согласования антенн с фидером и влияние земной поверхности на характеристики излучения. Рассмотренные антенны широко применяются в войсковых радиостанциях и на стационарных радиоцентрах для организации коротковолновой радиосвязи.*

***Ключевые слова:** короткие волны, ионосферное распространение, симметричный вибратор, диаграмма направленности, коэффициент усиления, диапазонная антенна, КВ-радиосвязь, горизонтальный вибратор, максимально применимая частота, ионосфера.*

Введение

Развитие современных систем коротковолновой радиосвязи требует применения эффективных антенных систем, способных работать в широком диапазоне частот и обеспечивать необходимые углы излучения для связи на различные дальности. Диапазон коротких волн (КВ) занимает частоты от 3 до 30 МГц и позволяет осуществлять связь на средние и большие расстояния посредством отражения радиоволн от слоёв ионосферы. Условия распространения в этом диапазоне существенно зависят от состояния ионосферы, времени суток и сезона, что налагает жёсткие требования к выбору рабочих частот и углов излучения антенн. Наиболее широкое применение для радиосвязи ионосферными волнами получили слабонаправленные антенны на основе симметричных вибраторов — горизонтальных, наклонных и диапазонных, — отличающихся простотой конструкции и возможностью работы в широком диапазоне частот. Целью данной работы является рассмотрение особенностей КВ-диапазона, требований к антеннам и анализ конструкций и характеристик симметричных вибраторов, применяемых в войсковых и стационарных системах радиосвязи.

1. Особенности коротковолновой радиосвязи и требования к антеннам

К диапазону коротких волн (КВ) относят радиоволны длин 10...100 м (3...30 МГц). Наиболее характерным видом использования КВ является радиосвязь ионосферными волнами. По принципу распространения такие волны еще называют пространственными.

Рис. 1. Модель распространения КВ

Радиосвязь поверхностными волнами (ЗВ) осуществляется на дальности менее 100 км. Радиосвязь пространственными волнами (ИВ) может осуществляться, при определенных условиях, на любые дальности. Однако дальность радиосвязи ионосферными волнами зависит от состояния ионосферы и правильного выбора рабочих частот и антенн.

Ионосфера представляет собой часть верхней атмосферы Земли, ионизированной под действием солнечного излучения и других факторов. В результате ионизации возникают слои, содержащие большое число электронов. Слоем называют высотный профиль ионосферы, где существует максимум электронной концентрации, точнее градиента $N_{эл}$. Такие слои обладают способностью в определенном диапазоне частот отражать падающие на них радиоволны. При этом, чем больше число заряженных частиц (электронов) содержится в единице объема, тем более высокие частоты могут отражаться от слоя. Основные слои ионосферы обозначаются буквами $F2, F1, E$ и D .

Слой $F2$ находится на высоте 200...400 км от поверхности земли и содержит обычно наибольшее количество электронов. Вследствие этого от слоя $F2$ по сравнению с другими слоями ионосферы могут отражаться наиболее высокие частоты.

Днем в летнее время от слоя $F2$ отделяется слой $F1$, который лежит ниже слоя $F2$ на высотах 180...240 км. Слой $F2$ при этом располагается на больших высотах. Ночью оба слоя $F1$ и $F2$ сливаются в один слой $F2$. Высота слоя $F2$ в ночные часы суток вне зависимости от времени года лежит в пределах 180...300 км.

Слой E находится на высоте 100...120 км от поверхности земли. Этот слой может отражать КВ только в дневные часы. В ночные часы от слоя E отражаются волны $f \leq 0,7$ МГц.

Самым нижним слоем является слой D . Его высота составляет 60...90 км. Слой D не отражает КВ, но волны, отражающиеся от вышележащих слоев $E, F1$ и $F2$, проходят дважды через слой D и испытывают поглощение. Ночью слой D исчезает и поглощение волн соответственно уменьшается, а напряженность поля волны возрастает после захода Солнца.

Электронная концентрация ($N_{эл}$) и частота волны имеют однозначную связь

$$N_{эл} = 1,24 \cdot 10^4 f^2, \quad (1)$$

где $N_{эл}$ в эл/см³; f в МГц.

Отражающие слои имеют свои максимумы $N_{эл}$, а точнее области с высоким градиентом электронной концентрации $(dN_{эл}/dh)$.

В регулярных отражающих слоях $E, F1$ и $F2$ для спокойного состояния ионосферы $N_{эл}$ удовлетворительно описывается параболическим законом

$$N_{эл} = N_m \left[1 - \frac{(H_m - H)^2}{Y_m^2} \right], \quad (2)$$

где H_m – высота максимума градиента, отсчитываемая от земли; H – текущая высота; $Y_m = H_m - H_0$ – полутолщина слоя; N_m – максимум градиента $N_{эл}$; H_0 – высота донижней границе слоя.

Для каждого отражающего слоя может наблюдаться максимум градиента $N_{эл}$ и существует максимальная отражающая частота сигнала. Эта частота равна угловой частоте колебания электронов, которая называется собственной электронной частотой плазмы. При вертикальном падении волны на ионосферу наибольшая частота называется критической частотой данного слоя

$$f_{кр} = \sqrt{80,8 N_{эл}^{max}}. \quad (3)$$

Радиоволны, частота которых превышает критическую частоту слоя, при вертикальном падении проходят через слой, не отражаясь к земле.

Критические частоты слоев $E, F1$ и $F2$ обычно обозначаются через $f_{кр} E$, $f_{кр} F1$, $f_{кр} F2$

Эти частоты определяются при зондировании ионосферы и являются основой для прогнозирования и расчета рабочих частот на радиоприемах различной протяженности. На основе многолетних наблюдений получены эмпирические формулы для критических частот, которые довольно сложны, особенно для слоя $F2$ и в инженерной практике используются редко.

В случае наклонного падения волны (для радиотрасс $r > 100$ км) от слоя ионосферы отражаются радиоволны с частотой, превосходящей критическую. Наибольшая частота волны, которая еще отражается от данного слоя при наклонном падении, называется максимально применимой частотой (МПЧ). Для регулярных слоев существуют: E – МПЧ, $F1$ – МПЧ и $F2$ – МПЧ. Максимальная из них будет МПЧ– трассы.

Каждая МПЧ зависит от критической частоты и угла падения φ , т. е. длины трассы. Для радиоприема, где радиотрассы по земле меньше 1000 км, МПЧ определяется согласно:

$$f_{МПЧ} = f_{кр} \sec \varphi, \quad (4)$$

Это соотношение называется законом секанса. Закон секанса справедлив для всех частот f , в том числе и для вертикального луча f_v .

Для радиоприема большей протяженности необходимо учитывать сферичность Земли

$$f_{МПЧ} = K_s f_{кр} \sec \varphi = f_{кр} \sec \varphi_{испр}, \quad (5)$$

где K_s – поправочный коэффициент, учитывающий кривизну Земли и ионосферы. МПЧ с учетом сферичности Земли и ионосферы определяется по формуле

$$f_{МПЧ} = f_{кр} \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \varphi / (1 + Z_m / R_3)^2}}, \quad (6)$$

где φ – угол падения на слой ($\operatorname{tg}\varphi \approx r_{\text{тр}}/(2H_{\text{отр}})$), здесь $r_{\text{тр}}$ – протяженность радиолинии; $H_{\text{отр}}$ – высота отражающего слоя (до точки отражения); $Z_m = H_{\text{отр}} - H_0$ – высота точки отражения $f_{\text{кр}}$ над нижней границей слоя (H_0); $R_3 = 6371$ км.

Рис. 2. Зависимость поля принимаемого сигнала от частоты

Таким образом, максимальная частота $f_{\text{МПЧ}}$ зависит только от электронной концентрации ($N_{\text{эл}}$) в точке отражения и протяженности радиолинии ($r_{\text{тр}}$) и не зависит от мощности передатчика и параметров антенн.

Радиосвязь на МПЧ можно осуществлять с вероятностью 50%. Для того, чтобы повысить вероятность пригодности частот, верхнюю границу понижают до оптимальной рабочей частоты (ОРЧ), где вероятность пригодности частоты не менее 90 %;

$$\begin{aligned} F2 - \text{ОРЧ} &= 0,85 (F2 - \text{МПЧ}); \\ F1 - \text{ОРЧ} &= 0,95 (F1 - \text{МПЧ}); \\ E - \text{ОРЧ} &= E - \text{МПЧ}. \end{aligned} \quad (7)$$

Снизу диапазон рабочих частот ограничен наименьшими применимыми частотами (НПЧ). НПЧ называют частоту волны, на которой напряженность поля сигнала принимает минимально необходимое для данного вида связи значение.

Наиболее целесообразно работать на оптимальной частоте $f_{\text{ОРЧ}}$, где $E_c(f_{\text{ОРЧ}}) = E_{\text{max}}$ (см. рис. 2).

Нижняя граница рабочих частот и, в частности НПЧ, зависит не только от условия отражения, но и от параметров радиосредств, требований к каналам связи и уровня помех на приеме. Ограничение нижнего предела рабочих частот связано с ростом затухания радиоволн в ионосфере.

Так как НПЧ зависит от многих параметров радиолинии, то ее расчет представляет довольно сложную задачу. Пока не существует хорошо отработанных методов расчета напряженности поля ионосферной волны и самой НПЧ.

Требования, предъявляемые к антеннам.

Реально радиосвязь можно осуществлять как земными, так и ионосферными волнами в диапазоне 1,5...35 МГц, иногда и более. Основная радиосвязь возможна только ионосферными волнами. Благодаря относительно небольшому поглощению радиоволн в ионосфере связь пространственными волнами возможна на ближние (до 300 км), средние (до 600...1000 км) и большие (более 1000 км) расстояния. Дальности связи ионосферными волнами главным образом определяется выбором рабочих частот в соответствии с ионосферными условиями. При правильном выборе частот и антенн величина мощности

передатчика или коэффициента усиления антенны будут влиять только на степень надежности связи и достоверности передачи информации.

Как известно, диапазон рабочих частот пригодных для радиосвязи ионосферными волнами ограничен снизу минимальными частотами (НПЧ), а сверху – максимальными частотами (МПЧ). Надежность радиосвязи в значительной мере определяется выбором оптимальных частот (ОРЧ) в зависимости от протяженности трассы и состояния ионосферы. При этом должны выбираться оптимальные углы излучения и приема радиоволн в вертикальной плоскости. На трассах малой протяженности оптимальные углы прихода радиоволн находятся в пределах $\theta_0 = 60 \dots 90^\circ$. С увеличением протяженности трасс углы прихода радиоволн уменьшаются. На трассах свыше 1000 км углы прихода радиоволн менее 30° .

Требования к антеннам для радиосвязи ионосферными волнами определяется дальностью связи и диапазоном рабочих частот. Чем больше требуемая дальность связи, тем более высокими должны быть рабочие частоты, так как в этом случае больше МПЧ. Требуемые углы θ_m максимумов ДН в вертикальной плоскости антенн зависят от длины трассы, высоты точки отражения в ионосфере и траектории волны. В любом случае необходимо стремиться согласовывать угол прихода волн θ_0 и угол θ_m ДН антенн.

Для радиосвязи на небольшие дальности (до 300 км) фактически требуются так называемые антенны зенитного излучения (АЗИ) и зенитного приема (АЗП) с ориентацией ДН под большими углами к горизонту ($\theta_0 \approx 60 \dots 90^\circ$). Антенны для радиосвязи на средние дальности (600...1000 км) должны создавать максимальное излучение под углами $\theta_0 = 30 \dots 60^\circ$. На радиолиниях большой протяженности ($r > 1000$ км) необходимы остронаправленные антенны с углами $\theta_m < 30^\circ$.

Важным требованием, предъявляемым к передающим антеннам, является получение в пределах заданных углов θ_m и в требуемом секторе азимутальных углов $\varphi_{тр}$ необходимого коэффициента усиления G . Увеличение КУ в указанном пространственном секторе возможно за счёт улучшения направленных свойств антенны и уменьшения потерь в ближайшей зоне.

Для приемных антенн важнейшим требованием является обеспечение высоких значений КНД. Это позволит уменьшить мешающее влияние различных радиопомех и ослабить замирания, связанные с многолучевым распространением ионосферных волн.

К передающим антеннам достаточно высокие требования предъявляются к согласованию (КБВ) и КПД всего высокочастотного тракта, в то время как для приемных антенн эти параметры имеют менее существенную роль.

Требуемыми ДН для радиосвязи в диапазоне КВ обладают как вертикальные, так и горизонтальные излучатели. Радиоволны, отражаемые от ионосферы, преобразуются в эллиптически поляризованные. Следовательно, приемная и передающая антенны могут работать волнами разной поляризации. Однако антенны горизонтальной поляризации имеют ряд преимуществ перед антеннами вертикальной поляризации. Антенны с вертикальными вибраторами требуют металлизации земли, их ДН существенно зависят от параметров земной поверхности. Уровень помех вертикальной поляризации выше, чем горизонтальной поляризации. Учитывая эти обстоятельства, на передаче и прием ионосферными волнами применяют преимущественно антенны горизонтальной поляризации.

2. Горизонтальный и наклонный симметричные вибраторы

В настоящее время разработаны и применяются различные модификации симметричных вибраторов. Наибольшее распространение получили горизонтальные и наклонные симметричные вибраторы, диапазонные вибраторы, шунтовые, плоскостные и

уголковые антенны, антенны зенитного излучения и др. Эти антенны применяются для КВ связи ионосферными волнами на малые и средние дальности.

Горизонтальный симметричный вибратор. Симметричный вибратор (рис. 3) является одним из наиболее простых и распространенных антенн как для передачи, так и для приема.

Его условное обозначение $ВГ \frac{l}{h}$, здесь l – длина плеча вибратора в метрах; h – высота его подвеса в метрах. Вибратор выполняется из биметаллического или гибкого многожильного провода ПАМГ диаметром 3,4 и 6 мм и имеет большое волновое сопротивление, примерно равные 1000 Ом. Горизонтальный вибратор крепится на двух мачтах, поддерживаемых оттяжками. Для уменьшения токов, наводимых в оттяжках, они разбиваются изоляторами на отрезки менее чем $\lambda_{\min} / 4$.

Рис 3. Горизонтальный симметричный вибратор

Высота подвеса h выбирается в пределах $0,2\lambda_{\max} \leq h \leq 0,5\lambda_{\min}$, а длина плеча l в пределах $0,2\lambda_{\max} \leq l \leq 0,7\lambda_{\min}$. Высота подвеса полотна антенны определяет требуемый угол θ_m максимального излучения в вертикальной плоскости. Увеличение относительной длины вибратора l/λ выше 0,625 ухудшает направленные свойства вибратора за счёт протекания по его плечам противофазных токов. Минимальные величины h/λ и l/λ определяются допустимыми значениями потерь в земле, антенне, изоляторах и органах настройки.

Симметричный вибратор обычно питается двухпроводным фидером с волновым сопротивлением $\rho_{\phi} \approx 600$ Ом. Хорошее согласование с высоким КБВ возможно в узкой полосе частот. Для работы в диапазоне частот необходимо согласующее устройство.

В свободном пространстве симметричный вибратор создает максимум излучения в направлениях, перпендикулярных своей оси, если $l < 0,7\lambda$. Поляризация поля линейная (θ_m), т.е. вектор \vec{E} ориентирован вдоль провода. При расположении вибратора над землёй, максимум ДН будет зависеть в основном от высоты подвеса h . Поляризация поля излучения практически линейная, но существуют уже две составляющих E_{θ} или E_v и E_{ϕ} или E_r . Можно говорить, что антенна ВГ излучает и принимает радиоволны горизонтальной E_r и вертикальной (E_v) поляризации поля. В плоскости вибратора (E – плоскость) существует только E_v (E_{θ}), а в ортогональной плоскости (H – плоскость) существует только E_r , т.е. E_{ϕ} .

Поле излучения и другие характеристики горизонтального вибратора существенно зависят от параметров земли ϵ' и σ . В первом приближении при $h > 0,2\lambda$ землю полагают

плоской и идеально проводящей ($\sigma \rightarrow \infty$). В этом случае влияние земли учитывается с помощью метода зеркальных изображений (рис.4). Антенна ВГ заменяется системой из вибратора и его противофазного зеркального изображения, расположенных в свободном пространстве на удалении $2h$ друг от друга.

Напряженность ЭМП в произвольных направлениях θ и φ имеет две составляющих.

$$E_{\theta} = i120I_m \sin \varphi \frac{e^{-ikr}}{r} f_1(\theta, \varphi) f_3(\theta); \tag{8}$$

$$E_{\varphi} = i120I_m \cos \varphi \frac{e^{-ikr}}{r} f_1(\theta, \varphi) f_3(\theta); \tag{9}$$

где I_m – амплитуда тока на вибраторе; $f_1(\theta, \varphi)$ – характеристика одиночного симметричного вибратора; $f_3(\theta)$ – множитель земли; $\frac{e^{-ikr}}{r}$ – амплитудный и фазовый множитель сферической волны.

Характеристика направленности антенны ВГ в зависимости координат θ и φ определяется выражением

$$f(\theta, \varphi) = \frac{\cos(kl \cos \theta \sin \varphi) - \cos(kl)}{\sqrt{1 - \cos^2 \theta \sin^2 \varphi}} \sin(kh \sin \theta). \tag{10}$$

Рис. 4. Вибратор и его зеркальное изображение:

а – плоскость Е; б – плоскость Н

Результирующая амплитуда напряженности электрического поля равна

$$|E(\theta, \varphi)| = \sqrt{|E_{\theta}|^2 + |E_{\varphi}|^2} \tag{11}$$

В плоскости вектора \vec{H} при $\varphi = 0^{\circ}$ горизонтальный вибратор создает горизонтальную поляризацию поля, а характеристика направленности зависит только от множителя земли $f_3(\theta)$

$$f_{\varphi}(\theta) = f_H(\theta) = \sin(kh \sin \theta) \tag{12}$$

Условие (12) позволяет выбрать оптимальную высоту мачты $h_{\text{опт}}$ или оптимальный угол θ_m .

Если принять $f_3(\theta) = 1$ или $kh \sin \theta = \pi / 2$, то

$$h_{\text{опт}} = \frac{\lambda}{4 \sin \theta_0} \quad \text{или} \quad \theta_m = \arcsin\left(\frac{\lambda}{4h}\right) \quad (13)$$

Рис.5. ДН горизонтального вибратора в вертикальной плоскости

В вертикальной плоскости ДН горизонтального вибратора зависит от относительной высоты h/λ (см.рис 5). При малой высоте подвеса антенны ($h \leq 0,25\lambda$) максимум излучения направлен в зенит ($\theta_m = 90^\circ$). С увеличением высоты подвеса ($0,25 < h < 0,5\lambda$) поле в зенитном направлении уменьшается, а максимум ДН (θ_m) смещается к земле. При $h = 0,5\lambda$ поле в зенитном направлении отсутствует. Дальнейшее увеличение высоты подвеса антенны приводит к появлению боковых лепестков и формированию двух направлений θ_m .

ДН в горизонтальной плоскости (зависимость от углов φ) практически круговые (см. рис.6).

Слабая направленность выражена только при $\theta < 60^\circ$ в направления перпендикулярной плоскости плеч вибратора. Поэтому для радиосвязи на коротких трассах (до 300 км), когда углы возвышения траектории радиоволн большие $\theta_0 > 60^\circ$, ВГ можно располагать произвольно по отношению к направлению на корреспондента. При работе на более длинных трассах целесообразно плечи антенны ВГ разворачивать перпендикулярно направлению на корреспондента.

КНД горизонтального симметричного вибратора в зависимости от угла θ при $\sigma \rightarrow \infty$ определяется по формуле

$$D(\theta) = \frac{1920}{R_{\Sigma\Pi}} \sin^4(\theta, 5kl) \sin^2(kh \sin \theta) \quad (1, 4)$$

где $R_{\Sigma\Pi}$ – сопротивление излучателя относительно тока в пучности (собственное плюс наведенное зеркальным отображением) $R_{\Sigma\Pi} = R'_{\Sigma\Pi} - R''_{\Sigma\Pi}$, где $R'_{\Sigma\Pi}$ – собственное сопротивление излучения вибратора; $R''_{\Sigma\Pi}$ – наведенное сопротивление зеркальным изображением. При уменьшении высоты подвеса вибратора его сопротивление излучения уменьшается, ибо $R''_{\Sigma\Pi} \rightarrow R'_{\Sigma\Pi}$.

Рис. 6. ДН антенны ВГ

В результате существует максимальный КНД при $h \approx 0,15\lambda$. Реальный КНД вибратора ВГ в направлениях $\theta = \theta_m$ находится в пределах 6...16, тогда как в свободном пространстве симметричный вибратор имеет КНД 1,5...3,2.

При расчёте коэффициента усиления антенны ВГ можно пользоваться формулой (3.3.14) в которой вместо $R_{\Sigma\Pi}$ необходимо определять полное входное сопротивление $R_A = R'_{\Sigma\Pi} - R''_{\Sigma\Pi} + R_{\text{пот}}$, где $R_{\text{пот}}$ – полное сопротивление потерь в проводах, изоляторах и земле.

Коэффициент усиления антенны ВГ зависит от полного входного сопротивления с учётом конечной проводимости земли ($\sigma \neq \infty$). При низком ($h < 0,2\lambda$) расположении ВГ над землей с реальными электрическими параметрами часть мощности проводимой к антенне затрачивается на тепловые потери в земле, что приводит к уменьшению коэффициента усиления G_m и КПД (η_A).

$$\eta_A = \frac{G_m}{D_m} = \frac{R_{\Sigma A}}{R_A} \quad (1)$$

С увеличением высоты подвеса ВГ потери в земле быстро уменьшаются, так как силовые линии ближнего ЭМ поля антенны все большей степени замыкаются в воздухе. Поэтому, начиная с высот $h > 0,2\lambda$, с потерями в земле ($R_{\text{пз}}$) можно не считаться. В главных направления (θ_m) при $h \approx 0,2\lambda$ максимальные значения $G_m = 3...5$ в зависимости от проводимости земной поверхности. Учёт конечной проводимости земли приводит к некоторому изменению ДН антенны, особенно в вертикальной плоскости. Из-за потерь в земле амплитуда напряженности поля уменьшается, а это приводит к уменьшению максимумов лепестков ДН и увеличению минимумов. Нулевые значения поля, характерные для идеального случая ($\sigma \rightarrow \infty$), отсутствуют, а боковые лепестки становятся более размытыми (гладкими).

Симметричный вибратор с наклонными плечами. В войсковых радиостанциях малой и средней мощности в целях уменьшения времени развёртывания антенн применяют

одномачтовые наклонные симметричные вибраторы (рис. 7). Вибратор с наклонными плечами

условно обозначается $VH \frac{l}{h}$.

Рис. 7. Симметричный вибратор с наклонными плечами

Угол наклона плеч VH выбирается в пределах $\alpha = 10...20^{\circ}$. Наклон плечей вибратора несколько изменяет ДН, уменьшает сопротивление излучения (R_{Σ}), увеличивает сопротивление потерь ($R_{пот}$) и, соответственно, снижает коэффициент усиления примерно в два и более раз.

Поскольку антенна VH выполняется из гибкого многожильного провода, она имеет большое волновое сопротивление (в пределах 1000 Ом), то входное сопротивление изменяется от десятков до тысяч Ом в диапазоне рабочих частот. Такой вибратор может использоваться в 2 – кратном частотном диапазоне при КБВ > 0,1 с допустимыми изменениями ДН в вертикальной плоскости. В целях увеличения КБВ вибратор VH целесообразно выполнять из двух или большого числа расходящихся проводов плеч. Это будет приводить и к увеличению коэффициента усиления из-за уменьшения концентрации поля в земле под антенной.

3. Диапазонные симметричные вибраторы и их применение

Диапазонные симметричные вибраторы. Диапазонные свойства антенны зависят от стабильности их электрических характеристик. Симметричные вибраторы относятся к классу разных антенн. В таких антеннах электрические характеристики являются функцией частоты. Наибольшие пределы изменения входного сопротивления $Z_A = Z_A(f)$. Изменения Z_A приводит к нарушению согласования и уменьшению КБВ в фидере. Поэтому чаще всего условием диапазона рабочих частот является $КБВ \geq КБВ_{доп}$, где $КБВ_{доп}$ – минимально допустимые значения КБВ.

Существует большое разнообразие методов повышения собственного КБВ вибраторных антенн. Чаще всего понижают волновое сопротивление вибратора, делают плавные переходы, компенсируют отраженную волну, включают нагрузки (шунты).

В диапазоне КВ применяют антенны, выполненные как из вертикальных, так и из горизонтальных излучателей. Вертикальные вибраторы малоэффективны для работы ионосферными волнами. Горизонтальные вибраторы создают слабое излучение, направленное под малыми углами к горизонту. Поэтому они эффективно работают на малых и средних расстояниях и хуже – на дальних. Влияние земной поверхности увеличивает направленность вибратора в плоскости, перпендикулярной его оси (плоскости H).

В соответствии с правилом перемножения характеристик направленности определяем

$$f(\theta) = f_1(\theta) \sin(kh \sin \theta), \tag{1}$$

где $f_1(\theta)$ – характеристика направленности одиночного вибратора в свободном пространстве; h – высота вибратора от поверхности земли; θ – угол в вертикальной плоскости, отсчитываемый от поверхности земли.

Однопроводные горизонтальные вибраторы являются узкодиапазонными и применяются в подвижных радиосредствах. Входные сопротивления тонких вибраторов изменяется в широких пределах. Анализ Z_A показывает, что зависимость входного сопротивления от рабочей длины волны тем слабее, чем толще вибратор. Параллельный резонанс смещается в сторону меньших значений l/λ из-за уменьшения фазовой скорости v_ϕ распространения тока.

Диапазон рабочих длин волн симметричного вибратора в основном зависит от согласования его входного сопротивления с волновым сопротивлением (ρ) питающего фидера. Эта возможность определяется естественным КБВ в фидере (без учета элементов согласования). Минимальные естественные значения КБВ должны быть примерно 0,3. В однопроводном варианте вибратора это выполнить сложно. Поэтому для работы в широком диапазоне частот с КБВ > 0,3, применяются вибраторы с пониженным волновым сопротивлением.

Вибратор горизонтальный диапазонный $\left(\text{ВГД} \frac{l}{h} d \right)$, где d – диаметр плеча вибратора. Полотно антенны выполнено из 6...8 проводов, расположенных по образующей цилиндра (рис. 8). Волновое сопротивление многопроводного вибратора определяется по формуле

$$\rho_B = 120 \left(\ln \frac{l}{a_3} - 1 \right), \tag{1}$$

где $a_3 = R \sqrt[n]{n \frac{a}{R}}$ – эквивалентный радиус плеча вибратора, здесь $R = d/2$ – радиус; n – число проводов; a – радиус проводов.

Снижение волнового сопротивления вибратора достигается выполнением его плеч из проводов, расположенных по образующей цилиндра (ВГД) или в плоскости вибратора с шунтами (ВГДШП).

Рис. 8. Горизонтальный диапазонный вибратор

Благодаря увеличению диаметра плеча волновое сопротивление ВГД снижается до 250...300 Ом. При этом Z_A изменяется в меньших пределах и антенна лучше согласуется. Понижение волнового сопротивления вибратора достигается также путем расположения

нескольких проводов в одной плоскости или веером и т.д. Антенна ВГД согласуется с фидером в 2,5...3-кратном диапазоне частот при $КБВ > 0,25$.

На рис. 9 приведены схемы полотна диапазонных вибраторов: а) ВГД, б) ВГДШ, в) ВГДШП и г) УГД.

Рис. 9. Диапазонные вибраторы

Вибратор горизонтальный диапазонный шунтовой. (ВГДШ $\frac{l}{h}d$) отличается от ВГД дополнительной короткозамкнутой линией $2l_{ш}$ – шунт.

Выходное сопротивление концов вибратора $Z_A = R_A - i\rho_B \operatorname{ctg} kl$, а шунта $Z_{ш} = i\rho_{ш} \operatorname{tg} kl_{ш}$ где $\rho_{ш}$ – волновое сопротивление шунтовой части вибратора. Реактивные составляющие этих сопротивлений имеют разные знаки и частично компенсируют друг друга.

Подбором длин l и $l_{ш}$ и их волновых сопротивлений можно получить более высокий КБВ или расширить диапазон рабочих частот при заданных КБВ. Этот вибратор рекомендуется использовать в 3...3,5 кратном диапазоне частот при $КБВ > 0,25$, где: $\lambda_{\text{раб}} = (1,67...6,25)l$.

Вибратор горизонтальный диапазонный шунтовой плоскостной. (ВГДШП), схема которого приведена на рис.9. Каждое плечо вибратора выполнено в виде треугольника, заполненного проводами (6...9) различной длины, концы которых замкнуты вертикальными переключками h . Вибратор имеет два шунта в верхней и нижней части полотна антенны. Такой вибратор эквивалентный параллельному включению электрического и рамочного излучателя. В результате получается самодополнительная структура, у которого входное сопротивление примерно активное и равно $R_A = 60\pi \text{ Ом}$ или 377 Ом. Основной диапазон рабочих частот 3-кратный при $КБВ > 0,5$, если $l = 0,16\lambda_{\text{max}}$.

Уголкового вибраторы УГД, ВГД-2У и другие применяют с целью получения круговых ДН в горизонтальной плоскости в диапазоне частот. В следствие взаимного влияния плеч вибратора антенна УГД имеет меньшие значения R_{Σ} и КБВ. Поэтому ее рабочий диапазон оказывается примерно 1,7-кратным при $КБВ > 0,25$.

Рассмотренные диапазонные вибраторы применяются на стационарных радиоцентрах для радиосвязи и радиовещания. Полотно вибраторов подвешивается на трубчатых асбестоцементных или деревянных мачтах (опорах) с отенками. Оттяжки выполняются из стальных контактов и делятся на секции длиной $l_c < 0,25\lambda_{\text{ср}}$ такелажными изоляторами.

Высота мачт выбирается исходя из оптимальных углов прихода радиоволн θ_0 на трассах до 600...1000 км.

Для целей вещания в пределах круговой зоны до 1000 км МККР рекомендует применять передатчики ограниченной мощности с целью снижения помех другими радиосредствами.

Рис. 10. Конструкции диапазонных вибраторов

Различные конструкции диапазонных вибраторов, применяемых на стационарных радиоцентрах, приведены на рис. 10.

Направленные свойства диапазонных горизонтальных вибраторов практически не отличаются от тонких вибраторов. Для создания круговых ДН в горизонтальной плоскости плечи вибратора располагают по углом 90° , уголкового вибратора УГД, УНД или ВГД-2У.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Власенко В.И.** Расчет и проектирование антенн и радиолиний. — СПб.: ВАС, 2009.
2. **Каменев В.В., Сосунов Б.В., Проценко М.С., Щербаков Д.С.** Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства. — СПб.: ВАС, 2007.
3. **Каменев В.В., Серков В.П., Сосунов Б.В., Сальников Д.В.** Электромагнитные поля и волны. — СПб.: ВАС, 2006. — 232 с.